

Γεωργία Χαμηλών Εισροών και Ύπαιθρος

Ολοκληρωμένη γνώση για τη βελτίωση της οικολογικής γεωργίας

Ετήσιο ενημερωτικό δελτίο LIFT αρ.3

Φεβρουάριος 2021

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος:

να προσδιοριστεί και να κατανοηθεί πως οι κοινωνικο-οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες επιδρούν στην ανάπτυξη των διαφόρων συστημάτων παραγωγής με οικολογική προσέγγιση και να εκτιμηθεί, σε επίπεδο εκμετάλλευσης, ομάδων εκμεταλλεύσεων και σε επίπεδο περιοχής, η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών.

Συμμετέχοντες φορείς:

17 εταίροι από 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Διάρκεια: 48 μήνες, από 1 Μαΐου 2018 έως 30 Απριλίου 2022.

Το πρόγραμμα LIFT διανύει το τρίτο έτος υλοποίησής του (Μάιος 2020 - Απρίλιος 2021), με τις **ερευνητικές δραστηριότητες και των έξι επιστημονικών πακέτων εργασίας, να βρίσκονται σε εξέλιξη.**

Το 2021 το πρόγραμμα LIFT θα παρουσιάσει αποτελέσματα αναλύσεων και συμπεράσματα σχετικά με την υιοθέτηση της οικολογικής γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στο κοινό μέσω της [ιστοσελίδας του έργου](#).

Οι δημόσιες εκθέσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και σχεδιάζεται να παραδοθούν κατά την επόμενη χρονιά καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές: την οριστική **τυπολογία των εκμεταλλεύσεων** του LIFT (Παραδοτέο 1.4 με επικεφαλής εταίρο το JRC) και τους **παράγοντες υιοθέτησης οικολογικών προσεγγίσεων** (Παραδοτέο 2.3 με επικεφαλής το SRUC).

Όσον αφορά την αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων, τα αναμενόμενα δημοσιευμένα αποτελέσματα των τρεχουσών ερευνητικών εργασιών περιλαμβάνουν: την **τεχνικοοικονομική αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων**, σε σχέση με τον βαθμό υιοθέτησης οικολογικών πρακτικών (Παραδοτέο 3.1 με επικεφαλής το BOKU), την **κοινωνική αποδοτικότητα του αγρότη** ανάλογα με τον βαθμό υιοθέτησης οικολογικών πρακτικών (Παραδοτέο 3.2 με επικεφαλής το VetAgro Sup), την **περιβαλλοντική αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων**, ανάλογα με τον βαθμό υιοθέτησης οικολογικών πρακτικών (Παραδοτέο 3.3 με επικεφαλής το KU Leuven) και την επίδραση της οικολογικής γεωργίας στην **απασχόληση** σε επίπεδο εκμετάλλευσης (παραδοτέο 3.4 με επικεφαλής το UNIKENT).

Όσον αφορά την αποδοτικότητα της οικολογικής γεωργίας σε επίπεδο περιοχής, η ομάδα του LIFT εργάζεται αποσκοπώντας στη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με: τις **χωρικές εξαρτήσεις/διαφοροποιήσεις της υιοθέτησης** οικολογικών πρακτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (παραδοτέο 4.1 με επικεφαλής το UNIKENT), τις **κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις της οικολογικής γεωργίας** σε επίπεδο περιοχής (παραδοτέο 4.2 με επικεφαλής το UNIKENT), τις **περιβαλλοντικές επιδράσεις της οικολογικής γεωργίας** σε επίπεδο περιοχής (παραδοτέο 4.3 με επικεφαλής το KU Leuven).

Οι δράσεις του LIFT επικεντρώνονται στην οριστικοποίηση της αξιολόγησης της **βιωσιμότητας της οικολογικής γεωργίας σε επίπεδο εκμετάλλευσης και περιοχής** (παραδοτέα 5.1 με επικεφαλής το BOKU και 5.2 με επικεφαλής το UNIKENT), καθώς και στην αξιολόγηση των επιδράσεων των **πολιτικών στην υιοθέτηση οικολογικών προσεγγίσεων** και στην **αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της οικολογικής γεωργίας** (παραδοτέο 6.2 με επικεφαλής το INRAE). Επιπλέον, θα παρουσιαστούν **καινοτόμα δημόσια και ιδιωτικά μέτρα για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης οικολογικών προσεγγίσεων** και την ενίσχυση της απόδοσης και της βιωσιμότητας της οικολογικής γεωργίας (παραδοτέο 6.3 με επικεφαλής το INRAE).

Το ερευνητικό πρόγραμμα έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 770747

Παραδοτέο LIFT: D1.2. Αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) σχετικά με την τυπολογία των εκμεταλλεύσεων.

Το παραδοτέο αποτελεί τη δεύτερη φάση της δημιουργίας της **τυπολογίας LIFT των εκμεταλλεύσεων, με κριτήριο τις οικολογικές πρακτικές**. Σκοπός ήταν να εξεταστούν οι απόψεις των κατά τόπους ενδιαφερομένων μερών σε διαφορετικές μελέτες περίπτωσης, προκειμένου να κατανοηθεί η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τις τυπολογίες που ήδη υπάρχουν και να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη της τυπολογίας LIFT, η οποία ξεκίνησε με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο πλαίσιο του παραδοτέου D1.1. Η ποιοτική έρευνα, που εντάσσεται στο παραδοτέο 1.2 και συνοψίζεται εδώ, πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις ή εργαστήρια (workshops), στα οποία συμμετείχαν δύο ή τρία ενδιαφερόμενα μέρη. Με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου ποιοτικής έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων μερών. Συμμετείχαν είκοσι ένας ενδιαφερόμενοι από πέντε διαφορετικές περιοχές μελέτης περίπτωσης.

Τέσσερα βασικά θέματα καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων: 1) οι τυπολογίες τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και σχεδιάζουν· 2) οι απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τις πρακτικές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον εντοπισμό του βαθμού «οικολογικοποίησης» της γεωργίας· 3) τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη δημιουργία ενός φιλικού εργαλείου που θα κατατάσσει μια εκμετάλλευση σε ένα σύστημα γεωργίας μέσω μιας συγκεκριμένης τυπολογίας οικολογικών πρακτικών και 4) οι απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με την τυπολογία LIFT. Αυτή η μελέτη αναδεικνύει βασικά στοιχεία που πρέπει να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη της τυπολογίας LIFT και του εργαλείου για την τυπολογία LIFT. Για παράδειγμα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι αναγνώρισαν (στην περιοχή τους) ένα ή περισσότερα γεωργικά συστήματα, τα οποία προτάθηκαν από την τυπολογία LIFT, αλλά επίσης ανέφεραν ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τυπολογία ως έχει, δεδομένων των πιθανών αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.

Το σύνολο των ενδιαφερομένων που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις αναγνώρισε τη βιολογική γεωργία ως μία οικολογική προσέγγιση, παρότι μια μερίδα αυτών θεώρησε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, εξαιτίας της απουσίας ελέγχου στις εξωτερικές εισροές και στη χρήση ενέργειας ορυκτής προέλευσης στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, παρατηρήθηκαν συγκλίσεις στις απόψεις για τις οικολογικές πρακτικές, ανάλογα με το είδος της παραγωγής που εκπροσωπούσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη: φυτική ή ζωική. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι αναγνώρισαν ότι είναι δύσκολο να διακριθούν οι εκμεταλλεύσεις με κριτήριο τον βαθμό υιοθέτησης οικολογικών πρακτικών, καθώς δεν έχουν αναγνωριστεί κρίσιμα όρια (thresholds) γι' αυτές, ούτε εξελίσσονται γραμμικά. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι πρότειναν συνοπτικούς δείκτες βάσει της χρήσης χημικών προϊόντων και ενέργειας ορυκτής προέλευσης. Για το σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν για ένα απλοποιημένο εργαλείο τυπολογίας.

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

Στο πλαίσιο του LIFT πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η μεγάλης κλίμακας έρευνα που είχε σχεδιαστεί στις επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν **1.628 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια**, με τη γεωγραφική κατανομή να έχει ως εξής: 94 στην Αυστρία, 67 στην Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο), 229 στη Γαλλία, 51 στη Γερμανία, 108 στην Ελλάδα, 120 στην Ουγγαρία, 33 στην Ιρλανδία, 100 στην Ιταλία, 100 στην Πολωνία, 52 στη Ρουμανία, 113 στη Σκωτία (Ηνωμένο Βασίλειο) και 561 στη Σουηδία.

Συνολικά, συλλέχθηκαν δεδομένα για 3.429 κοινές μεταβλητές, στις οποίες περιλαμβάνονται **βασικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων**, δεδομένα για τη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής και την παραγωγικότητα καθώς και στοιχεία για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας. Μεταξύ των **δεδομένων που αφορούν στη φυτική παραγωγή** συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις για τη διαχείριση των εχθρών και των ασθενειών των φυτών, τη γονιμότητα και τη διαχείριση του εδάφους, τους σπόρους, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, την αμειψισπορά και τη διαχείριση των λειμώνων. Όσον αφορά στο **ζωικό κεφάλαιο**, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις ζωοτροφές για διάφορα είδη ζώων, τη διαχείριση ασθενειών, τον τόπο εγκατάστασης του ζωικού κεφαλαίου και τη διαχείριση κοπριάς. Επιπρόσθετα, συλλέχθηκαν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του τοπίου και τους οικότοπους, τα αγροδοσικά συστήματα, τις πρακτικές ολοκληρωμένης γεωργίας, τη διαχείριση των υδάτων, τις τεχνολογίες ακριβείας για την άρδευση, την εκμηχάνιση, τη διαχείριση της ενέργειας καθώς και τους παράγοντες υιοθέτησης οικολογικών πρακτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις **εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές**: όργωμα, φύτευση, λίπανση, έλεγχος ζιζανίων και συγκομιδή. Αξιολογήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και οι επενδύσεις, καθώς συλλέχθηκαν και λεπτομερή δεδομένα για τις εισροές στη φυτική και τη ζωική παραγωγή. Τέλος, καταγράφηκαν οι εκροές (παραγωγικότητα) των εκμεταλλεύσεων, οι επιδοτήσεις, τα εισοδήματα και τα συμβόλαια για τα γεωργικά προϊόντα ενώ αξιολογήθηκαν και μελλοντικές επιλογές πολιτικής.

Candemir A., Duvalaix S., Latruffe L. (2021). [Agricultural cooperatives and farm sustainability – A literature review](#). *Journal of Economic Surveys*. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποσκοπεί στη σύνδεση των εμπειρικών ευρημάτων με τη θεωρητική κατανόηση των συνεταιρισμών, και ειδικότερα, της ετερογένειας των μελών τους. Διαφαίνεται ότι οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν έναν μη αμελητέο ρόλο στην οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι, τόσο οι δημόσιες πολιτικές όσο και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αφορούν στους συνεταιρισμούς μπορεί να είναι συμπληρωματικές. Ωστόσο, η ανταλλαγή μεταξύ οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε συνεταιρισμούς απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Duvalaix S., Lassalas M., Latruffe L., Konstantidelli V., Tzouramani I. (2020). [Adopting environmentally friendly farming practices and the role of quality labels and producer organisations: A qualitative analysis based on two European case studies](#). *Sustainability*, **12(24)**, 10457. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα σήματα ποιότητας και οι οργανώσεις των παραγωγών επηρεάζουν την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών από τους γεωργούς. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι αρκετά από τα σήματα ποιότητας και στις δύο μελέτες περίπτωσης, για τα οποία τα γεωργικά συστήματα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα σύνολο κανόνων, δεν αποσκοπούν ειδικά στην άμβλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχουν αρκετές ετικέτες γεωγραφικών ενδείξεων στον κλάδο της ελαιοκομίας στην περίπτωση της Κρήτης, ενώ στον κλάδο της χοιροτροφίας στη Γαλλία, πολλά σήματα ποιότητας που εστιάζουν σε άλλες πρακτικές οι οποίες έχουν σημασία για την κοινωνία, ήτοι, στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων.

Heinrichs J., Kuhn T., Pahmeyer C., Britz W. (2021). [Economic effects of plot sizes and farm-plot distances in organic and conventional farming systems: A farm-level analysis for Germany](#). *Agricultural Systems*, **187**. Τα μεγέθη και οι αποστάσεις μεταξύ των αγροτεμαχίων επηρεάζουν την οικονομική απόδοση της γεωργικής παραγωγής. Οι οικονομικές επιδράσεις αυτών διαφέρουν πιθανώς μεταξύ συμβατικών και βιολογικών γεωργικών συστημάτων, γεγονός που οφείλεται σε σημαντικές διαφορές στο παραγωγικό σύστημα. Το άρθρο ποσοτικοποιεί αυτές τις επιδράσεις βάσει μεγάλων δεδομένων (big data) που αφορούν στις απαιτήσεις συντελεστών των επιτόπιων λειτουργιών, όπως αυτά συνοψίζονται από μοντέλα παλινδρόμησης. Σε συνδυασμό με λεπτομερείς πληροφορίες μελέτης περιπτώσεων που λαμβάνονται μέσω συνεντεύξεων, αξιολογούνται το μέγεθος του τεμαχίου και οι επιδράσεις των αποστάσεων μεταξύ των αγροτεμαχίων για τρεις εκμεταλλεύσεις, οι οποίες πρόσφατα μετατράπηκαν σε βιολογικές, ως μελέτες περίπτωσης.

Florian V., Rusu M., Rosu E., Chitea M., Bruma S., Pocol C. (2020). [Behavioural factors and ecological farming. Cases studies](#). *Scientific Papers Series: "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development"*, **20(2/2020)**. Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι να προσδιορίσει και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρουμάνοι αγρότες σχετίζονται με την οικολογική γεωργία, με αναφορά στις οικολογικές πρακτικές και τα οικολογικά προϊόντα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι: υβριδική μέθοδος φόρουμ (hybrid forum method) και σε βάθος συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι στην κομητεία Cluj-Napoca, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την οικοδόμηση ενός λειτουργικού κοινωνικού συστήματος (ισορροπημένη λειτουργία της εκπαίδευσης, της παραγωγής, της έρευνας, των συστημάτων διανομής σε πολυδιάστατα πολιτικά προγράμματα/έργα).

Florian V., Rosu E. (2020). [Ecological farming - rural realities, socio ecological arguments and comments. Cluj county case study](#). *Agricultural Economics and Rural Development*, **17(1)**. Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ οικολογίας και κοινωνιολογίας σε ένα πλαίσιο βιώσιμης γεωργίας, παρέχει πιθανές ολοκληρωμένες απαντήσεις στα προβλήματα που απορρέουν από τον σεβασμό στο περιβάλλον και την οικοδόμηση μιας μήτρας ευνοϊκής για το περιβάλλον. Η διεπιστημονική οπτική διερευνά με κοινωνιολογικούς όρους τις ακόλουθες διαστάσεις: περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες που προκαλούνται από τις χρήσεις γης ή τις αλλαγές στις χρήσεις γης, χωρικές αλληλεπιδράσεις διαδικασιών και κινητήριες δυνάμεις σε ανθρωπογενή τοπία. Οι συγκεκριμένες τάσεις της οικολογικής γεωργίας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από συμπεριφορικούς παράγοντες και από το πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο των γεωργών που συμμετέχουν σε αυτόν τον τύπο γεωργικής δραστηριότητας.

ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Το LIFT εισήγαγε δύο νέα εργαλεία διάχυσης προκειμένου να προσεγγίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να παράσχει περισσότερες επιλογές επικοινωνίας.

Το πρώτο από αυτά είναι το [LIFT blog](#) που αποσκοπεί στο διαμοιρασμό βασικών ερευνητικών ιδεών και στην παροχή μιας επιπλέον πλατφόρμας για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Με την παραγωγή περισσότερων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του LIFT, τα ευρήματα θα συζητηθούν σε άρθρα στο blog του, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν την κατανόηση βασικών ερευνητικών υποθέσεων και συμπερασμάτων.

Ένα άλλο εργαλείο επικοινωνίας που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς του προγράμματος είναι ο λογαριασμός του [LIFT στο Instagram](#), καθώς η κοινή χρήση γραφικών πληροφοριών καθίσταται πιο ελκυστική για τους ενδιαφερόμενους και το LIFT παράγει όλο και περισσότερο υλικό το

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Κατά το **δεύτερο έτος υλοποίησης του προγράμματος**, το LIFT κατάφερε να διοργανώσει 23 εργαστήρια (workshops) σε όλες τις περιοχές μελέτης περίπτωσης, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με τα υπό μελέτη ζητήματα, τόσο στους εταίρους του έργου όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι αλληλεπιδράσεις με τους ενδιαφερόμενους έχουν πραγματοποιηθεί ως επί το πλείστον δια ζώσης, καθώς μόνο τρία εργαστήρια έπρεπε να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, λόγω της εξέλιξης της πανδημίας του COVID-19 την άνοιξη του 2020. Συνολικά, 288 ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στα εργαστήρια του LIFT κατά τη δεύτερη χρονιά υλοποίησης, με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων να προέρχεται από την Ελλάδα (53 άτομα), 41 συμμετέχοντες από τη Γαλλία και τη Γερμανία, 28 από την Πολωνία, 25 από τη Σουηδία, 24 από το Ηνωμένο Βασίλειο, 17 από την Αυστρία, 14 από την Ουγγαρία, 13 από το Βέλγιο, 11 από την Ιταλία και την Ιρλανδία και 10 από τη Ρουμανία.

Τα **εργαστήρια του τρίτου έτους** βρίσκονται σε εξέλιξη στην παρούσα φάση. Βασικά θέματα που συζητούνται αφορούν στην αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο περιοχής μελέτης περίπτωσης, στον τρόπο με τον οποίο πολλαπλοί παράγοντες αλλαγής αλληλοεπιδρούν για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο περιοχής υπό διαφορετικά σενάρια υιοθέτησης οικολογικών πρακτικών, στον κοινωνικό αντίκτυπο των οικολογικών συστημάτων σε μια περιοχή και στον ρόλο των συλλογικών προσεγγίσεων πολιτικής για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης της οικολογικής γεωργίας.

Ένα άλλο εργαλείο που διευκολύνει τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις και τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους είναι η LIFT πλατφόρμα για τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία προετοιμάζεται με στόχο να λειτουργήσει το **Massive Online Open Course (MOOC)** εντός των επόμενων μηνών. Ο στόχος του LIFT MOOC είναι να μεταφέρει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σχετικά με τους παράγοντες που διευκολύνουν την υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας αυτών των εκμεταλλεύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το LIFT δημιούργησε μια ιστοσελίδα που επιτρέπει την αναζήτηση σχετικών έργων, η οποία θα μπορούσε να είναι επωφελής για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συμμετέχοντες άλλων έργων ως προς την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με την οικολογική γεωργία, καθώς και τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των γεωργικών συστημάτων. Αυτές οι πληροφορίες με συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους και λογαριασμούς κοινωνικών μέσων άλλων προγραμμάτων διατίθενται στη διεύθυνση <https://www.lift-h2020.eu/links>.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- LIFT 3rd Annual Meeting (διαδικτυακά) στις 15-16 Μαρτίου 2021, κατά το οποίο όλοι οι εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν και να συζητήσουν σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος και τους επόμενους στόχους.
- [International Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems \(διαδικτυακά\)](#) στις 8-10 Μαρτίου 2021, το οποίο συνδιοργανώνεται από την [EUCARPIA](#) και τα [LIVE-SEED](#), [BRESOV](#), [ECOBREED](#), [FLPP](#) projects και το [ECO-PB](#).
- [UNISECO Final Conference \(διαδικτυακά\)](#) στις 18-19 Μαρτίου 2021, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος UNISECO (ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2021), το οποίο περιλαμβάνει στρατηγικές για αγρο-οικολογικές μεταβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα μελετών περίπτωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, εδαφικές επιπτώσεις των αγρο-οικολογικών μεταβάσεων σε επίπεδο ΕΕ και το Κέντρο Αγρο-Οικολογικής Γνώσης και βασικές συστάσεις για πολιτική και πρακτική.
- [Seminar "Economics, Institutions, Development and Rural Spaces" \(EIDER\)" by Research Unit Territories \(διαδικτυακά ή δια ζώσης\)](#) στις 29 Απριλίου 2021, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τα ενδιαφερόμενα μέρη του LIFT στη Γαλλία σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις της οικολογικής γεωργίας (από την INRAE και την VetAgro Sup).
- [16th Congress of the European Association of Agricultural Economists \(στην Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας ή διαδικτυακά\)](#) στις 20-23 Ιουλίου 2021, με στόχο την αύξηση του αντίκτυπου της αγροτικής οικονομίας και με αναφορά στην πολυεπιστημονικότητα, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τις νέες προσεγγίσεις στην έρευνα.
- [31st International Conference of Agricultural Economists \(διαδικτυακά\)](#) στις 17-31 Αυγούστου 2021, που διοργανώνεται προκειμένου να προωθήσει την εφαρμογή της αγροτικής οικονομίας για τη βελτίωση των αγροτικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, καθώς και για την προώθηση της γνώσης της οικονομικής οργάνωσης της γεωργίας.
- [20th Organic World Congress \(δια ζώσης στη Rennes, Γαλλία και διαδικτυακά\)](#) στις 6-10 Σεπτεμβρίου 2021, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την ανθεκτικότητα, τον κοινωνικό μετασχηματισμό, την αναγέννηση του οικοσυστήματος, την υγεία και την επισιτιστική αυτάρκεια.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFT!

Για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα, τα αποτελέσματα της έρευνας και τις προγραμματισμένες συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων στην περιοχή σας ή για να εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία και νέα για το ερευνητικό πρόγραμμα LIFT, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.lift-h2020.eu, τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή επικοινωνήστε με τους εκπροσώπους του έργου LIFT μέσω της σελίδας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα LIFT συντονίζεται από:

Υπόλοιποι εταίροι:

Συντονιστής προγράμματος:
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Vitaliy Krupin
IRWiR PAN
Βαρσοβία, Πολωνία

Διαχειριστής του προγράμματος:
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, Γαλλία